

RETRADUIRE A. DE SAINT-EXUPÉRY AU XXI^{ÈME} SIÈCLE

CZU: 81`255.4:821.133.1-3=03

DOI: 10.5281/zenodo.6519873

Ana CRĂCIUNESCU

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România

ORCID: 0000-0002-3316-7822

L'objectif principal de notre recherche constitue l'adaptation de la traduction au public de nos jours. De cette sorte, nous nous proposons une analyse comparative des deux versions du roman d'Antoine de Saint-Exupéry, *Terre des hommes*, la première (1967) qui reste piégée dans des limites langagières de l'usage, et l'autre, beaucoup plus récente (2014). Nous espérons que cette analyse va mettre en lumière les différences, afin d'apprendre si la version de 2014 reste la plus adaptée aux besoins langagières d'aujourd'hui et en même temps, la plus fidèle au texte-source.

Mots-clés : *langue, société, Analyse du Discours, lexic, adaptation.*

RETRANSLATING A. DE SAINT-EXUPÉRY IN THE 21ST CENTURY

The main aim of our research consists in adapting the translation to the public of nowadays. Thus, we propose a comparative analysis between the two versions of Antoine de Saint-Exupéry's novel, *Terre des homes*, the first one (1967) remaining tributary to the language limits of the usage, and the other, of a much more recent date (2014). We envisage that this analysis will render the differences in order to understand whether the version of 2014 remains the most adapted to the language needs of nowadays and, at the same time, the most precise in relation to the source-text.

Keywords: *language, society, Discourse Analysis, lexic, adaptation.*

I. Introduction

Parmi tous les œuvres d'Antoine de Saint Exupéry, nous avons choisi *Terre des hommes*, pour ce parcours scientifique, non seulement à cause de son caractère complexe, de son maturité et de son récit autobiographique qui touche davantage le lecteur, mais aussi à cause de son niveau de la réception pour le public roumain. Car nous avons constaté qu'il n'existe que deux traductions, et donc, le roman reste peu connu. Nous croyons fortement qu'un tel chef-d'œuvre qui contient la quintessence des vérités exupériennes parsemées par des confessions d'une vie, d'un métier et d'une histoire de guerre, doit absolument se faire connu au public large par l'intermédiaire des traductions. En ce sens, nous ajoutons l'aspect immuable de la qualité des traductions, et donc de la responsabilité du traducteur qui, dans ce cas-ci, doit à la fois comprendre l'âme de l'auteur afin de rendre son style et, en même temps, préserver ce patrimoine linguistique d'Exupéry, sans oublier sa modernité et sa sensibilité, et de l'adapter au public de nos jours.

II.1. Directions théoriques de la démarche traductive: H. Meschonnic et J. Delisle

Notre argument pour le choix de l'Analyse du Discours en tant que stratégie d'analyse traductive s'appuie considérablement sur l'existence *de la théorie de l'image poétique* élaborée et mise en pratique par A. de Saint-Exupéry.

Selon H. Meschonnic, «traduire est le point faible des notions du langage. Parce que c'est le point où la confusion entre langue et discours est la plus fréquente» (Meschonnic, 1999: 12). Car si l'on part de l'idée que la traduction est un acte de langage, on finit dans le chaos: la traduction devient «une amnésie collective. une désécriture. une déshistoricisation» (*Idem*: 21) et «la critique des traductions [...]: un travail de palimpsestes» (*Ibid.*). Alors, la prémisse qui semble la plus juste et à laquelle nous rallions aussi, est que «c'est le discours et l'écriture qu'il faut traduire» (Meschonnic, 1999: 13).

Regardée dans un système discursif, la traduction ne peut pas être ni cibliste ni sourcière séparément, pour Meschonnic, car « seul le résultat compte » (*Idem*: 27). Le critique parle aussi d'une *langue de bois* dans la traduction et dans la critique de la traduction; le travail de la théorie, c'est justement de « veiller, y compris pour la poétique, à ne pas faire du bois », considère l'auteur (*Idem*: 26).

H. Meschonnic prend aussi position envers les tendances raisonnées, disons, constrictives, qui comparent en quelque sorte le texte à un organisme, à un corps sain – «la métaphore biologique» –, qui comporte quatre «*formes de tératologie en traduction*», qu'on résume dans le schéma ci-dessous:

Le critique est totalement contre cette systématisme du traduire, mais malheureusement, ajoute-il, la traduction ordinaire est guidée par cette tératologie, qui détruit toute poétique. On reconnaît dans les explications pour chaque catégorie, des stratégies traductives bermaniennes⁴³, qui visent différentes modifications du texte, à partir du manque d'un mot, ou son ajout, le déplacement d'un groupe de mots du début à la fin de la phrase, ou encore la traduction d'une unité de sens par plusieurs, ou la situation inverse.

Il faut préciser que H. Meschonnic est aussi l'auteur de la préface du traité qui apparaît en 2007, signé par J. Delisle – *La traduction en citations*. Le dernier développe une «Théorie de l'Analyse du Discours comme Méthode de Traduction», dans un article avec le même nom. J. Delisle met les bases d'un schéma traductif qui vise également des buts pédagogiques, dont l'analyse du discours est l'acteur principal. Selon lui,

Le sens d'un message découle de la combinaison et de l'interdépendance des significations pertinentes des mots qui le composent. En schématisant, on peut dire que la signification est donnée par la langue, tandis que le sens est construit à partir des significations linguistiques de tous les mots d'un texte enrichies des paramètres non-linguistiques. (Delisle, 2009)

Dans le volume collectif *Enseignement de la traduction et traduction dans l'enseignement*, coordonné par J. Delisle, la définition généraliste de la traduction vise le travail du texte, vu comme un couche secondaire du discours: «La traduction, qu'elle soit pédagogique ou professionnelle, a pour matière première le texte, que je définirai comme l'empreinte fossile d'un discours une fois que celui-ci a été détaché, temporellement et/ou spatialement de sa situation d'origine». L'auteur de l'article suggère que c'est le discours qui doit être travaillé en traduction aussi:

La première tâche du traducteur professionnel consiste donc à transformer le texte en discours, c'est-à-dire à rétablir les rapports unissant le discours de départ à la situation de départ un peu de la même façon que le paléontologue, à partir d'un spécimen fossile, reconstruit l'animal vivant dans son milieu d'origine. (Hennequin in Delisle, 1998).

⁴³ Antoine Berman, critique de la traduction influencé par la culture allemande, contemporain avec Henri Meschonnic, proposait douze «tendances déformantes» qui entraînent le traducteur soit dans des appauvrissements, ou des enrichissements du texte, soit dans l'ennoblement ou la clarification et d'autres tendances plutôt extrêmes.

Dans la suite de définitions, visant cette fois-ci, plus précisément, la *traduction littéraire*, H. Meschonnic affirme que « la littérature est l'épreuve de la traduction » (Meschonnic, 1999:102), mais il ne peut pas donner une définition précise, séparée de la définition pour la traduction scientifique ou technique, car il invoque, à côté de la différence visible du caractère du texte, une certaine *compétence* du traducteur, qui, pour la littérature, reste seulement celle de philologue (*Idem*: 103). L'auteur ajoute que « le paradoxe de la traduction littéraire est de viser le signe linguistique seul, et rien qu'une partie du signe, là où la traduction technique-scientifique est confrontée au référent » (*Idem*: 105). Dans le cas de la littérature, affirme-t-il, il s'agit d'une transformation du signe de manière aristotélicienne; les niveaux sémiotique et sémantique émergent modifiées avec chaque œuvre qui est différente (*Ibid.*). Donc la distinction traduction bonne/mauvaise s'appuie sur le travail du texte dans son intégralité, c'est-à-dire dans les paramètres sociaux, sémiotiques et sémantiques (cf. *Idem*: 105-6).

Selon H. Meschonnic, *traduire c'est rester dans le discours*, puisque c'est un passage naturel, des anciennes notions aux concepts modernes, car, dans son opinion, l'origine du langage dans l'histoire de la pensée du langage date déjà depuis 2500 ans, tandis que le discours reste l'invention attendue et nécessaire du XX^e siècle⁴⁴, tout comme la notion d'*identité* a évolué vers la notion d'*altérité*:

La pensée du langage au XX^e siècle tient dans le passage de la langue au discours. La notion de langage est vénérable, elle a au moins 2500 ans de capital de pensée. La notion de discours est très récente, elle date des années trente. Elle est fragile, instable. [...]. Pourtant cette notion de discours est l'invention majeure au XX^e siècle, dans la pensée du langage. [...]. Le passage de l'identité à un autre rapport de l'altérité, et le passage de la langue au discours, se rencontrent et agissent l'un sur l'autre dans la traduction. (Meschonnic, 1999: 91)

Une troisième définition importante pour notre travail, c'est la définition que Meschonnic offre pour la *poétique*, qui est vue comme « l'agir du langage », notion indispensable au discours, qui implique dans une relation de réciprocité la littérature, le langage et la société (cf. *Idem*: 140):

La poétique est l'essai de penser le continu dans le discours. Elle tente à atteindre, à travers ce que disent les mots, vers ce qu'ils montrent mais ne disent pas vers ce qu'ils font, qui est plus subtil que ce que la pragmatique contemporaine a cru mettre au jour. C'est l'agir du langage. (*Idem*: 176).

La poétique entraîne donc des relations au niveau macro (disons externe), mais aussi au niveau micro, (le niveau interne), où tous les concepts du premier niveau se lancent dans un enchaînement de la *signification*, cristallisée, à travers l'histoire, dans une représentation du sens.

La poétique se définit alors non seulement par sa propre histoire, l'histoire des concepts avec lesquels on a pensé et on pense dans la littérature, mais aussi par sa logique interne, les concepts du rapport entre la littérature et le langage, les concepts du rapport entre le langage et le sujet [...], les concepts du sujet et de sa relation avec la société, les concepts de l'interrelation entre l'histoire et le langage. Puisque l'histoire comme le langage est une représentation du sens. (Meschonnic, 1990: 140).

L'élément Histoire associée à la littérature, ou plus précisément à l'écriture, apparaît aussi chez R. Barthes, dans son *Le degré zéro de l'écriture*. L'auteur considère que toute écriture s'inscrit du point de vue temporel entre des limites – un moment – le plus explicite et significatif de l'histoire.

⁴⁴ Cet argument nous sert d'autant plus que l'écriture de Saint-Exupéry épanouisse dans les années trente, en même temps avec les théories du discours.

II.2. *Terre des hommes*: une incursion dans « l'image poétique »

Dans une lettre de A. de Saint-Exupéry vers le critique Benjamin Crémieux, on apprend que l'écrivain avait élaboré « *une théorie de l'image poétique* » (Popa, 1980: 187). Il considère que l'homme pense en symboles, lorsque la pensée est vidée des mots; cette idée est proche des formes symboliques de Cassirer, qui décèle l'image de manière *non-discursive*, vu l'origine irrationnelle de l'image, qui constitue le moyen le plus pur pour parvenir à la connaissance des valeurs essentiels. Dans la théorie de Saint-Exupéry, au départ, l'image a le statut de symbole, mais dans une étape évoluée, il lui rattache des significations. Certains critiques (Carlo François) parlent d'une *image destinée* chez A. de Saint-Exupéry, qui se comporte, dans une première phase, selon les principes surréalistes, lorsque originaire du rêve, mais qui s'éloigne considérablement des théories de Bréton par cette *destination* qui, à travers les symboles, détermine un procès de signification (cf. *Idem*: 188). De cette manière, D. R. Popa observe « la profondeur de l'imaginaire de l'œuvre exupérienne » avec son diversité thématique, où « les centres des images polarisent le langage » (*Idem*: 189). En fait, par son théorie, Exupéry reste véritablement un écrivain-ingénieur rattaché aux principes structuralistes, car, selon G. Genette: « [...] un mot, par exemple, peut comporter à la fois deux significations, dont la rhétorique disait l'une littérale et l'autre figuré, l'espace sémantique qui se creuse entre le signifié apparent et le signifié réel abolissant du même coup la linéarité du discours. C'est précisément cet espace, et rien d'autre, que l'on appelle, d'un mot dont l'ambiguïté même est heureuse, une *figure*: la figure [...] c'est le symbole même de la spatialité du langage littéraire dans son rapport avec le sens » (Genette, 1969: 47).

G. Genette fait aussi la distinction entre « l'objectivité du récit et la subjectivité du discours ». On croit que cette distinction est capitale surtout pour une œuvre autobiographique. L'auteur y rajoute que « [...] est 'subjectif' le discours où se marque, explicitement ou non, la présence de (ou la référence à) *je*, mais ce *je* ne se définit pas autrement que comme la personne qui tient ce discours » (Genette: 63). Mais dans *Terre des hommes*, le lecteur, de même que le critique ou le traducteur assisteront à un spectacle des échanges pronominaux, qui connaît souvent une vaste spatialité monologuée, car Exupéry passe facilement du sous-discours du couple <moi-je>, souvent au sous-discours de <nous>, ou même au discours direct, en s'adressant à un <tu> quasi généralisant, comme dans l'exemple:

Tu t'es roulé en boule dans ta sécurité bourgeoise, tes routines, les rites étouffants de ta vie provinciale, tu as élevé cet humble rempart contre les vents et les marées et les étoiles. Tu ne veux point t'inquiéter des grands problèmes, tu as eu bien assez de mal à oublier ta condition d'homme. Tu n'es point l'habitant d'une planète errante, tu ne te poses point de questions sans réponse: tu es un petit bourgeois de Toulouse (Exupéry, 1939: 20).

L'abondance du pronom <tu> crée une musicalité qui, en même temps, renforce la fonction phatique – qui cache le discours de la révolte contre une existence médiocre, où la perspective sur la vie est réduite à l'échelle d'une spatialité de proximité, et contre l'injustice du fait qu'un être qui se livre aux gestes banales quotidiennes soit responsable pour les affaires des hauteurs cosmiques.

Par contre, <nous> exprime un *je* pluralisé et cette notion du *groupe* attendri le lecteur par son but commun, par le caractère commun que tout métier privilégie, surtout dans l'aviation, où, comme on l'apprend des lignes suivantes, les consciences fonctionnent à une dimension « interplanétaire »:

Dès lors, *nous nous* sentîmes perdus dans l'espace interplanétaire, parmi cent planètes inaccessibles, à la recherche de la seule planète véritable, de la *nôtre*, de celle qui, seule, contenait *nos* paysages familiers, *nos* maisons, *nos* amies, *nos* tendresses. (*Idem*: 25).

La troisième partie du quatrième chapitre du roman, intitulé "L'avion et la planète", reste révélatrice pour *la théorie de l'image poétique*, mais aussi pour *la métaphore minérale* (Popa, 1980), d'où émerge un *je* profond, pluralisé ci-dessous dans un <nous> dont la force et la tendresse des grandes découvertes n'égalise pourtant les richesses spirituelles infinies d'une individualité.

Nous habitons une planète errante. De temps à l'autre, grâce à l'avion, elle nous montre son origine: une marée en relation avec la lune révèle des parentes cachées – mais j'en ai connu d'autres signes (Exupéry, 1939: 65).

Dans un débat visant les différences entre l'écrivain et le critique, Lévi-Strauss les compare au couple opposé <bricoleur-ingénieur>, en affirmant que « l'ingénieur interroge l'univers, tandis que le bricoleur s'adresse à une collection de résidus d'ouvrages humaines » (Genette, 1966: 147). Donc, selon Lévi-Strauss « l'univers instrumental du bricoleur, dit, est un univers 'clos' » (*Ibid.*). Alors, ce n'est pas au hasard que Exupéry, ingénieur dans la vie réelle, le (re)devient-il aussi dans l'écriture des vastes espaces, où il bricole avec les étoiles, le sable et les pensées, dans un monologue intérieur qui se voile et dévoile devant le lecteur, par une suite de métaphores, travaillées aux mains de joailler:

J'étais le premier à faire ruisseler, d'une main dans l'autre, comme un or précieux, cette poussière de coquillages.[...] Une étoile luisait déjà et je la contemplai. Je songeai que cette surface blanche était restée offerte aux astres seuls depuis des centaines de milliers d'années. Nappe tendue immaculée sous le ciel pur. Et je reçus un coup au cœur, ainsi qu'au seuil d'une grande découverte, quand je découvris sur cette nappe, à quinze ou vingt mètres de moi, un caillou noir. [...] Des silex dormaient peut-être dans les profondeurs souterraines, issus des lentes digestions du globe [...]. Le cœur battant, je ramassai donc ma trouvaille: un caillou dur, noir, de la taille du poing, lourd comme du métal, et coulé en forme de larme. (Exupéry, 1939: 67).

L'infinitude de la terre et du ciel de Sahara sera transférée au niveau des vastes espaces d'une conscience, qui, par la réverbération introspective, superposera à cette réalité minérale un souvenir d'un autre espace et d'un autre temps: « une conscience d'homme dans laquelle cette pluie pût se réfléchir comme dans un miroir. Sur une assise de minéraux un songe est un miracle. Et je me souviens d'un songe... » (*Idem*: 69). C'est justement par cet éloignement du monde, que l'individu peut atteindre les profondeurs de son humanité, qu'il peut se rendre compte de ses limites existentielles, de même que de son pouvoir incontestable que la mémoire lui offre à travers des horizons spatio-temporels, infranchissables par les lois de la logique immédiate de l'homme du quotidien:

Et je méditai sur ma condition, perdu dans le désert et menacé, nu entre le sable et les étoiles, éloigné des pôles de ma vie par trop de silence.[...] Ici, je ne possédais plus rien au monde. Je n'étais rien qu'un mortel égaré entre du sable et des étoiles, conscient de la seule douceur de respirer... [...]. (*Idem*: 70)

Enfin, l'espace immuable du désert, fait s'exclamer un *je* dévoilé, qui viens de voyager au passé, où la solitude du narrateur est brisée par les personnages qui émergent grâce à la dimension *aspatiale* et *atemporelle* d'un rêve d'enfance: « Mon Sahara, mon Sahara, te voilà tout entier enchanté par une fileuse de laine ! » (*Idem*: 74).

III.1. Observations et critique sur corpus: version 1967 (*Pământ al oamenilor*, traduction par Ion Caraion)

La première version en roumain du *Terre des hommes* apparaît en 1967, chez Editura pentru Literatura Universală, à Bucarest, qui rend l'original paru en 1939 chez Gallimard. Il faut préciser

que la Maison d'Édition Prut fait une réédition en 2004, avec le travail du même traducteur. Le roman connaît dans notre pays seulement une deuxième traduction, plus récente, en 2014, réalisée par Ileana Cantuniari, dont nous allons discuter dans le sous-chapitre suivant.

Ce n'est pas au hasard que ce travail est embrassé par Ion Caraion, poète et traducteur à la fois, qui «apprivoise» le texte de Saint-Exupéry selon les lois langagières de son époque. Car dès le début, c'est la fatalité de l'évolution de la langue qui génère automatiquement la diachronie des traductions (même si H. Meschonnic n'est pas d'accord avec le vieillissement des traductions), qui peut être reprochée au traducteur. On observe cette évolution au niveau de la parole, qui s'imposerait finalement sur la norme, question rhétorique et réversible, surtout au niveau lexicale, morphologique et finalement sémantique. Cette observation vient dans le prolongement de la vision historique barthienne invoquée dans le chapitre antérieur.

Dans notre analyse discursive, nous avons opté pour les niveaux lexicale et morphologique, car nous y avons constaté des questions ponctuelles qui pourraient exercer un impact important au niveau global de lecture du public d'aujourd'hui. Notre méthode de recherche s'appuie sur les principes développés dans l'Analyse du Discours par Roventă-Frumușani, D. Mainguenon, Sanda-Maria Ardeleanu et J. Delisle. Nos instruments de recherche seront les dictionnaires en ligne DEX (pour le roumain) et CNTRL (pour le français).

Dans le premier tableau comparatif texte-cible–texte-source, nous avons sélectionné des noms dont la traduction en Roumain ne nous semble pas en plein équilibre avec la compréhension globale du texte, ce qui peut également affecter le niveau sémantique. En ce sens, il faut prendre en considération l'époque où Ion Caraion a traduit, ce qui, comme on l'affirmait au début du chapitre, nous conduit aujourd'hui à des jugements de valeur basées sur l'évolution de la langue. On peut affirmer qu'en Roumanie, la deuxième moitié du XXe siècle a mis une empreinte lexicale et certains mots ou expressions qui nous semblent plutôt vieillis, car ils ne sont plus utilisés par les locuteurs, étaient dans l'usage de l'époque, comme, par exemple, «rîvne», «șotii», «țigarea» etc. Mais, pour les autres mots, nous considérons que le traducteur s'éloigne du sens ou du registre initial; le contexte offert par le corpus sera révélateur pour ces solutions quasi-fidèles au texte-source.

Pour commencer, nous avons ordonnés les noms dans un tableau comparatif roumain-français, texte-cible–texte-source:

Tableau comparatif no. 1: le nom

Rîvne (p. 78)	Vertus (p. 41)
Șotii (p. 79)	Boutades de gavroche (p. 41)
Procesiune (p.83)	Procession (p. 46)
Unealtă (p. 87)	Outil
Meandre (p. 97)	Inflexions, Longé (p. 60)
Carnea câmpiei (p.98)	À même la plaine (p. 61)
Jînd (p.100)	Goût (p. 64)
Statorniciile (p.106)	Gîte (p. 70)
Pustiu (p. 118)	Désert (p. 84)
Clădăraia (p. 164)	Masse (p. 138)
Starea (p. 106)	Condition (p. 70)
Țigarea (p. 187)	Cigarette (p. 164)
Manunchiul de Plozi (p. 224)	Portée de petits (p. 209)

Selon nous, le lexème «rîvne» est un équivalent assez éloigné du lexème «vertus» qui pouvait être traduit avec «virtuți», pour une superposition exacte au niveau lexicale et au niveau sémantique

également. Dans le cas du lexème «șotii», issu étymologiquement de l'Ukrainien *šutka* (selon le DEX online) et qui comporte un côté populaire, surtout de nos jours, on observe un appauvrissement par rapport à la construction originale, «boutades de gavroche». Cette construction sans statut d'expression contient un culturème, «gavroche», dont on trouve l'origine dans la littérature française (V. Hugo, *Les Misérables*). En fait, le traducteur a comprimé dans la solution un sens global, compréhensible, mais qui perd une marque culturelle importante, surtout si on descend plus profondément dans l'analyse pour voir qui était le personnage Gavroche et qu'est-ce qu'il incarnait en tant que figure romanesque dans l'œuvre hugolienne. En même temps, vu que la Roumanie était à l'époque et l'est encore un pays francophone, avec un public intellectuel qui goûtait, surtout à l'époque, la littérature française, nous croyons que la fidélité de la traduction en ce cas-ci, n'aurait pas posé des problèmes aux lecteurs.

Ensuite, pour le lexème «procession», dans «une procession d'images», réitérée dans le même paragraphe avec «procession» tout simplement, nous trouvons que c'est une solution quasi-convenable, car dans le contexte du texte-source, on ressent une appropriation avec le registre religieux, surtout par la résonance du verbe «défiler» et de l'expression «ressusciter des cendres»:

Tu n'avais même pas terminé ton voyage, tu haletais encore, et, lorsque tu te retournais contre l'oreiller, pour chercher la paix, alors une *procession* d'images que tu ne pouvais retenir, une *procession* qui s'impatiait dans les coulisses, aussitôt se mettait en branle sous ton crâne. Et elle défilait. Et tu reprenais vingt fois le combat contre des ennemis qui ressuscitaient de leurs cendres (Exupéry, 1939: 46).

Le lexème leit-motif et thème du roman – «l'outil» – qui fait allusion à l'avion, est rendu en Roumain par «unealtă», une solution assez appropriée, dans notre opinion, même si le traducteur pouvait opter également pour «instrument», invoqué plutôt dans la critique, qui, en faisant la référence à *l'avion*, utilise soit le terme *outil*, soit *instrument de connaissance*.

Dans le contexte suivant, nous pensons que le choix du traducteur produit des confusions, surtout au niveau syntaxique: Înșelați astfel de meandrele lor, ca de tot atâtea minciuni îngăduitoare, de-a lungul călătoriilor noastre ne-am înfrumusețat imaginea închisorii în care ne mișcăm, pentru că meandrele acelea ne-au condus în timpul călătoriilor noastre de-a lungul atâtor pământuri smălțate de ape, de-a lungul atâtor livezi și al atâtor imașuri [p. 97].

Non seulement que le traducteur n'évite pas une répétition, mais il rend «inflexions» par «meandre». La structure verbale «ayant longé tant de terres bien arrosées» a été sur-expliquée, par la répétition pour la deuxième fois de «meandre» et par l'évitement du gérondif pour l'introduction d'un explicatif («pentru că»), ce qui surcharge la phrase et crée une infidélité avec le texte source:

Ainsi trompés par leurs *inflexions* comme par autant d'indulgents mensonges, *ayant longé*, au cours de nos voyages, *tant de terres bien arrosées*, tant de vergers, tant de prairies, nous avons longtemps embelli l'image de notre prison (Exupéry, 1939: 60).

Pour le groupe nominal suivant, la solution trouvée pour «à même la plaine», «carnea cîmpiei», qui vise la maintenance de l'emphase par conversion grammaticale, mène pourtant à une métaphorisation excessive, qui, finalement, pose l'accent sur la «plaine» en tant qu'objet et pas sur la propriété de spatialité: «Point d'orgueilleux Vésuve: posées à *même la plaine*, des gueules d'obusiers» (*Idem*: 61).

À une première vue, le lexème «jind» est encore une solution quasi métaphorisée, selon nous, dans: «D'où les hommes tirent ce *goût* d'éternité [...]?» (*Idem*: 63-4). Le traducteur pourrait aussi bien opter pour l'équivalent «gust», mais si on prend en considération le contexte au niveau globale, nous pouvons nous arrêter à la solution de I. Caraion, qui a voulu exprimer par ce «jind» ce que

Exupéry décrit plutôt dans la phrase précédente: «Dans quel mince décor se joue ce vaste jeu des haines, des amitiés, des joies humaines !» (*Idem*: 63). Le traducteur ne fait que rendre le désir qui se manifeste comme une conséquence dans la nature humaine, ce penchement naturel pour l'éternité, dû surtout à une existence limitée.

Concernant le lexème «gîte», on trouve que la solution du traducteur est très éloignée du texte source. Le DEX indique pour «statornicii» – qui rend «gîte» en roumain – le synonymes suivantes: «fermitate. constanță. neclintire (în păreri, în hotărâri etc.), fidelitate, devotament» (<https://dexonline.ro>) ou bien «durabilitate. rezistență. soliditate. tărie. trăinicie» (*Ibid.*), tandis que le dictionnaire CNTRL offre pour «gîte» s.f., une explication plutôt technique: «Inclinaison latérale (d'un bateau) sous l'effet du vent ou d'une cause accidentelle. *Légère, forte gîte; donner, prendre de la gîte.*» (<http://www.cnrtl.fr/definition/gite>). Si on regarde le contexte globale, on observe que «gîte» est accompagné par «prendre», comme dans l'exemple de CNTRL: «ce gémissement des vieux voiliers qui prennent leur gîte» (Exupéry, 1939: 70). Donc, le traducteur devrait trouver une solution conformément au dictionnaire français pour rendre une action spécifique et non pas un trait, une caractéristique.

Dans le cas suivant, la solution reste proche du sens premier, mais une question de nuance nous a attiré l'attention. La variante trouvée reste quand même une solution pour l'évitement de la répétition. Sur l'axe syntagmatique, le lexème «désert» dénote en français deux signifiés: vide et relief. Le traducteur choisit la première variante; en fait, Exupéry crée une métaphore, mais on reste convaincus que le sens du lexème doit être traduit avec le dénotatif, c'est-à-dire avec l'équivalent en roumain «deșert», lorsque le lexème anaphorique «solitude» est un pilon de base pour le jeu métaphorique:

Mais je connais la *solitude*. Trois années de *désert* m'en ont bien enseigné le goût (Exupéry, 1939: 84).

On apprend dans le Dictionnaire Explicatif Roumain en ligne, le fait que le terme «clădăraie» provient du mot issu du bulgare, «cladă», qui signifie «grămadă», «morman» (<https://dexonline.ro/definitie/clada>), dont la première entrée décrit le fait qu'il s'agit d'un régionalisme. Donc, dans l'expression «la masse nuageux» du texte source, «clădăraia de nori» réussit à exprimer la quantité, mais d'une modalité plutôt brutale, surtout si on pense qu'il est peu probable que le lexème soit connu par le grand public roumain. Alors, nous aurions opté pour une solution plus soignée, par exemple pour «masa de nori», ou même pour le synonyme donné par le DEX online – «grămada de nori».

Pour le cas qui suit, il est claire que le traducteur s'éloigne du sens primordial de la philosophie exupérienne, romantique, existentialiste et idéaliste à la fois, car même la critique roumaine établit le terme «conștiție», pour exprimer *la condition du poète per se*. La solution trouvée, «starea», qui peut exprimer l'état d'esprit en français, reste une caractéristique temporelle et subjective du *soi* à un moment donné, tandis que le terme «condition» désigne justement une atemporalité pluralisée, qui décrit une génération entière des écrivains, ou même des métiers, qui met en jeu, finalement, des destinées implacables. Revenons sur le texte et le contexte-source avec deux morceaux du corpus, le premier évidemment chargé par la noblesse d'un *moi* profond, particulier et universel à la fois, qui plonge dans la méditation parnassienne et le deuxième chargé par le poids d'un *toi* bien ignorant de sa propre primordialité humaniste:

Et je méditai sur *ma condition*, perdu dans le désert et menacé, nu entre le sable et les étoiles, éloigné des pôles de ma vie par de silence (Exupéry, 1939: 70).

Tu ne veux point t'inquiéter des grands problèmes, tu as eu bien assez de mal à oublier *ta condition d'homme* (*Idem*: 20).

En ce qui concerne l'option «țigarea» pour «cigarette», il est bien clair qu'il s'agit de la question de l'usage qui dicte sur la norme, le terme «țigara» le remplaçant aujourd'hui, même si le DEX reconnaît encore le premier terme.

Finalement, le groupe nominal ci-dessous comporte, selon nous, dans la variante traduite, une erreur de registre pour le nom «plozi», qui prend un sens plutôt négativement connoté aujourd'hui.

Mănunchiul de Plozi (p. 224)	Portée de petits (p. 209)
------------------------------	---------------------------

Pour trouver une vérité philosophique, le narrateur fait ce détour dans la vie archaïque et offre au lecteur l'image d'une famille des paysans pour rappeler les notions essentielles de la vie, comme la famille ou la cyclicité du <naître-mourir>, qui est représentée justement par ce groupe nominal: Ces fils, eux aussi, à leur tour, se feraient têtes de file, points de rassemblement et patriarches, jusqu'à l'heure où ils passeraient, à leur tour, le commandement à cette *portée de petits* qui jouaient dans la cour (Exupéry, 1939: 209).

Dans le tableau ci-dessous, le deuxième de notre analyse, nous avons sélectionné un corpus constitué par les verbes qui nous ont attiré l'attention:

Tableau comparatif no. 2: le verbe

Scoborî (p. 79)	S'abaisser (p. 41)
Întrevăzui (p. 82)	J'entrevis (p. 44)
Îmbuibate (p. 85)	Gorgées (p. 49)
Smălțate (p. 97)	-/Bien arrosées (p. 60)
Despuiat (p. 139)	Dépossédé (p.108)
Hărțuite (p. 106)	Contrariées (p. 70)
Încercănat (p. 100)	Cerné (p.64)

Dans le premier cas, nous ne montrons que l'utilisation à l'époque d'un verbe qui n'est plus en usage aujourd'hui, car remplacé par «a coborî».

Ensuite, la traduction correcte du verbe «entrevoir» avec «a întrevede», nous signale un aspect qui se répète le long de la variante de Ion Caraion, c'est-à-dire l'option pour le *passé simple*. Même si le passé simple est considéré le temps de la narration dans la littérature française, l'époque et le style de l'auteur déterminent l'utilisation de toute une rangée des temps verbaux (le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le conditionnel, le futur, ou même le subjonctif passé⁴⁵ etc.). Nous considérons, donc, que l'utilisation du passé simple dans la traduction en Roumaine constitue une erreur, surtout que la tradition littéraire Roumaine n'est pas caractérisée par cet aspect. De plus, nous constatons que dans ce roman, c'est *l'imparfait* qui prédomine, et un traducteur devrait maintenir cette rythmicité qui donne finalement le style d'Antoine de Saint-Exupéry.

Dans le cas suivant, on assiste à une traduction mot-à-mot, dénotée. Notons que le sujet et le nom qui entraînent un participe passé au statut d'adjectif est «ta conscience», caractérisée de «bête jusqu'alors *gorgée* de souffrances»:

Ta conscience peu à peu abandonnait les régions lointaines de ce corps qui, participait déjà de l'indifférence du marbre (Exupéry, 1939: 48-9).

⁴⁵ Voir page onze, par exemple: «Au-dessous ne régnaient, comme on *eût pu* le croire, [...]» (Exupéry, 1939: 11).

Le CNTRL offre pour «gorgée», participe passé adjectival, des synonymes comme: «gavé», «rassasié», «saoul», et si on va plus loin, pour le premier synonyme «gavé»: «plein», «rempli», avec l'explication: «Saturé de (quelque chose)» (<http://www.cnrtl.fr/definition/gorgee>). Pourtant, on ne peut pas caractériser une conscience de saturée, au sens de «îmbuibate», qui est la solution de Caraion.

Le participe passé «smălțate» représente, selon nous, une variante assez réussie de la traduction, avec quelques amendements, car soit il n'a aucun correspondant, en s'agissant d'une sur-traduction, soit il correspond au «bien arrosées», dans «tant de terres bien arrosées» (Exupéry, 1939: 60). Réitérons le fragment en roumain: «atător pământuri smălțate de ape» [97]. La phrase est ornée avec ce lexème dont le sens donné par le DEX exprime justement l'action d'ornier, d'embellir etc. Mais il faut regarder avec attention au paragraphe du texte-source, qui est assez poétique, il contient déjà l'énumération en tant que figure de style, par exemple, et qui, davantage, contient le verbe «embellir» explicitement; nous attirons aussi l'attention sur la présence de l'adjectif «humide»:

Ainsi trompés par leurs inflexions comme par autant d'indulgents mensonges, ayant longé, au cours de nos voyages, tant de terres bien arrosées, tant de vergers, tant de prairies, nous avons longtemps embelli l'image de notre prison. Cette planète, nous l'avons crue humide et tendre (Exupéry, 1939: 60).

Ce n'est pas au hasard que nous invoquons l'adjectif «humide», qui se situe sur la même axe paradigmatique avec le participe passé «arrosées»: l'eau. Dans ce contexte, selon nous, le traducteur a voulu insister plutôt sur cette caractéristique des terres, réitérée à l'échelle planétaire – la planète humide. Le défaut de cette variante reste le choix du lexème «smălțate», peu connu, surtout aujourd'hui, et aussi dans le contexte où le DEX le caractérise à son tour de rare (<https://dexonline.ro/definitie/smaltat>).

Ensuite, nous trouvons que la solution «despuiat» pour «dépossédé» est totalement déplacé, car le lexème rend plutôt à la nudité qu'à la situation financière où se trouve le personnage caractérisé de la sorte: «les biens élémentaires dont il était dépossédé» (Exupéry, 1939: 108). C'est aussi le cas du dernier lexème du deuxième tableau, «hărțuite», pour «contrariées» dont l'équilibre connoté/dénoté échappe au traducteur.

«[...] ce gémissement des vieux voiliers qui prennent leur gîte, ce long cri aigre que font les péniches contrariées.» (Exupéry, 1939: 70).

Selon le CNTRL, le lexème «contrarié» signifie, dans le registre technique, «disposé alternativement» (<http://www.cnrtl.fr/definition/contrariee>). Par son choix, le traducteur non seulement personnifie de manière erronée le nom «péniches», mais il offre un sens totalement différent, par l'omission de cet aspect technique.

Notre analyse avance avec le corpus constitué par les adjectifs, les adverbes et le numéral que nous avons groupés dans le tableau comparatif texte-cible–texte-source ci-dessous:

Tableau comparatif no. 3: l'adjectif, l'adverbe et le numéral

L'Adjectif	
Așijderea (p. 85)	Semblable (p. 48)
Răspunzător (p. 89)	Responsable (p. 52)
Niscai (p. 79)	Des (p. 41)
Atare (p. 187)	Cette (p. 164)

L'Adverbe	
Aiurea (p. 100)	Ailleurs (p. 64)
Doldora (p. 106)	Plein (p. 70)
Le Numéral	
Nițeluș (p. 113)	Un peu (p. 78)

Les deux premiers adjectifs s'inscrivent dans le procès de vieillissement décrit au début du chapitre; loin d'être une traduction erronée, il s'agit seulement des formes qui ne sont plus utilisées de nos jours.

Dans le troisième cas, nous avons encadré la solution traductive de Caraion dans la catégorie des adjectives, mais on voit que la traduction est basée sur une conversion, car «des» représente l'article indéfini au pluriel. Par son choix, le traducteur s'éloigne aussi du registre, car, comme l'indique le DEX, «niscăi» reste un lexème du registre populaire, peu utilisé aujourd'hui et peut-être peu connu parmi les jeunes des certaines régions de notre pays.

Dans le cas suivant, un adjectif pronominal remplace un adjectif démonstratif; «o atare certitudine» confère une certaine emphase, une sur-traduction qui surcharge le texte et donne une nuance inexistante dans le texte-source: «Nous sommes condamnés et encore une fois cette certitude ne me frustre pas de mon plaisir». (Exupéry, 1939: 164).

Pour l'adverbe «ailleurs», un adverbe de lieu, le DEX confirme l'exactitude de la solution «aiurea»: «On oublie que la vie, ici comme ailleurs, est un luxe [...]» (*Idem*: 64). Mais, de nos jours, le lexème s'utilise plutôt en tant qu'adjectif du registre familier, avec la deuxième explication donnée par le DEX: «zăpăcit», donc la solution de Caraion peut créer des confusions. L'adverbe «doldora» n'est pas, lui aussi, une variante traductive erronée, mais nous pensons que pour le public de nos jours, il peut suggérer plutôt une mélodicité appartenant au registre populaire.

Finalement, l'adverbe «quantificateur de l'intensité faible» (<http://www.cnrtl.fr/definition/peu>) – «peu» – est rendu en roumain par un adverbe, dans le premier contexte, et par un numéral dans le deuxième, diminutive dans les deux cas. Une variante correcte, qui exprime toujours la quantité, mais qui, encore une fois, se situe dans le registre familier:

[...] dacă nu cumva a venit ceasul să răstoarne nițeluș aceste pietre. [111]

[...] si l'heure n'est pas venue de bousculer un peu toutes ces pierres. (Exupéry, 1939: 77).

– [...] c'est un peu délabré... . (*Idem*: 78)

– [...] e nițeluș cam dărăpănată. [113]

III.2. Regard comparatif: version 2014 (*Pământ al oamenilor*, traduction par Ileana Cantuniari)

Dans ce sous-chapitre nous nous proposons de réaliser une analyse comparative entre la variante de I. Caraion et une variante beaucoup plus récente, celle de I. Cantuniari. Nous allons aussi regarder de plus près la phrase en tant que discours, afin de l'évaluer au niveau globale, conformément aux principes de l'Analyse du Discours et au style personnel de l'écrivain. Il faut préciser que notre lecture de la version 2014 fait émerger d'autres structures lexicales que celles discutées dans le sous-chapitre précédent; par exemple, pour le groupe nominal «caché», I. Cantuniari choisit «pârâul tupilat» [191], ce qui nous paraît un peu trop ludique pour le style de l'auteur. Nous critiquons aussi la solution «înșfăcat» [196] dans «Nul ne t'a saisi par les épaules quand il était temps encore.» (Exupéry, 1939: 20). La variante de I. Caraion nous semble plus

adéquate: «Nimeni nu te-a zgâlțâit de umeri» [60]. Le sémantisme du fragment comporte des échos moralisateurs et donc l'action ne pas être décrite du point de vue mécanique.

Comme nous allons voir, pourtant, la version de I. Cantuniari connaît beaucoup des améliorations, surtout au niveau lexical, mais nous avons aussi des amendements au niveau sémantique.

Pour commencer avec les améliorations, I. Cantuniari saisi, par exemple, le culturème dans «boutades de gavroche» qui est rendu par: «vorbe de duh precum Gavroche» [213]. La variante assez métaphorique et ambiguë de I. Caraion, «jind» pour le lexème «goût» est remplacée par une solution moins métaphorique, «gust» [234]; le lexème «cerné» qui avait été traduit avec «încercănați» (la variante 1967) est réadapté au contexte sémantique avec la variante «înconjurați»:

Cerné d'arbres rabougris et de maisons basses [Exupéry, 1939: 64]

Înconjurat de copaci piperniciti și de case scunde [...] [Cantuniari : 235].

Încercănat cu arbori piperniciți și case joase [...] [Caraion : 100].

La traductrice corrige aussi les structures lexicales traduits de manière erronée par son prédécesseur: «dépossédé» par «deposedat» [272], «ailleurs» par «altundeva» [235], «plein» par «plin» [240], «un peu» par «cam» [246], «masse nuageux» par «masa norilor» [297], «portée de petits» par «gloata de copiii» [350], au lieu de «despuiat», «aiurea», «doldora», «nițeluș», «clădăraia norilor», «mănunchiul de plozi», les variantes des I. Caraion.

Dans la suite, nous avons choisis six situations discursives représentatives qui contiennent les niveaux lexical et morphologique discutés dans le sous-chapitre antérieur.

Regardons la situation discursive ci-dessous, le texte en original et les deux versions traduites:

C'est la qualité même du charpentier qui s'installe d'égal à égal en face de sa pièce de bois, la palpe, la mesure et, loin de la traiter à la légère, rassemble à son propos toutes ses vertus [Exupéry, 1939: 40].

E însăși calitatea tâmplarului, care se așază ca de la egal la egal înaintea bucății sale de lemn, o mângâie, o măsoara și, fără a o lua în glumă, își aduce în preajma ei toate rodnicele râvne [Caraion : 79].

Este calitatea însăși a dulgherului care se așază de la egal la egal în fața bucății de lemn, o palpează; o măsoară și, departe de a o trata cu ușurință, face apel pentru această operație la toate calitățile lui [Cantuniari : 213].

À une première vue, les différences sont infimes, surtout dans la première phrase. Mais, nous trouvons la version de I. Cantuniari plutôt jargonnasse, avec des néologismes qui rappellent le registre médical et qui ne servent pas quand-même à l'adaptation du texte pour le lecteur d'aujourd'hui, mais qui, selon nous, pousse le texte dans un registre non-littéraire: «o palpează», «face apel», «operație».

Dans le deuxième cas, les deux versions sont totalement différentes:

Point d'orgueilleux Vésuve: posées à même la plaine, des gueules d'obusiers [Exupéry, 1939: 61].

Nu orgolioasele Vezuviu: ci niste guri de obuzier, răsărite chiar în carnea câmpiei [98 Caraion]

Nu e vorba de niciun trufaș Vezuviu: așezate chiar pe câmpie, sunt ca niște adevărate guri de obuziere. [Cantuniari: 232-233]

La variante de I. Caraion reste plus poétique, mais nous considérons que ni l'un ni l'autre ne réussissent pas à surprendre le rythme et la tonalité: la sur-traduction dans le premier cas et la comparaison dans le deuxième, afin de rendre l'inversion et le caractère elliptique à la logique

roumaine, détruisent les trois séquences [s] respiratoires du fragment, qui marquent une nuance d'oralité, offerte par la réverbération du narrateur. Nous proposons la variante suivante: «Nici urmă de vreun Vezuviu măreț/[s1]: rămase pe cuprinsul câmpiei/[s2], niște guri de obuzieri/[s3]».

Dans la situation suivante, on observe la complexité significative du lexème «bien», qui est rendu dans la première variante par «clar» et dans la deuxième par «intens»; nous trouvons la solution de I. Caraion plus proche du contexte sensoriel, puisque même le lexème «conscience» aurait dû être un peu plus travaillé, selon nous, afin de donner en roumain le sens de «aveam atât de tare impresia că», une solution qui nous appartient et qui a l'intention de souligner l'intensité du «lexème» bien et le procès (ir)rationnel impliqué par la conscience. Nous optons aussi pour la maintenance du démonstratif «ce» dans «ce long cri». Pour le lexème «péniche», nous trouvons la variante de I. Caraion plus poétique, plus connue au public large et donc, plus appropriée. En même temps, nous considérons que pour la traduction tellement difficile du lexème «contrariées» I. Cantuniari fait une erreur en traduisant mot-à-mot, tandis que la version de I. Caraion qui est plus près du sens, connaît aujourd'hui d'autres interprétations; nous opterions pour le signifié «uzat», mais nous recommandons la consultation des dictionnaires techniques pour trouver le type de bateau qui comporte cette caractéristique. En ce qui concerne le lexème «gîte», nous considérons qu'il s'agit toujours d'un sens technique, qui mène plutôt à l'action d'inclinaison d'un bateau.

J'avais si bien conscience d'être emporté, que j'eusse entendu sans surprise monter du fond des terres, la plainte des matériaux qui se réajustent dans l'effort, ce gémissement des vieux voiliers qui prennent leur gîte, ce long cri aigre que font les péniches contrariées [Exupéry, 1939: 70].

Aveam atât de clară conștiința că mă las transportat încât aș fi putut auzi fără surprindere cum din fundul pământurilor urcă plânsul materiilor care se contopesc în efort, acel geamăt al vechilor corăbii ce-și caută statorniciile de veci, acel lung țipăt ascuțit, pe care-l scot luntriile hărțuite [Caraion: 106].

Aveam atât de intens conștiința că sunt luat pe sus, încât aș fi putut auzi fără urmă de surpriză cum urcă, din străfundul pământurilor, vaietul materiilor care se reazăză din greu, geamătul vechilor veliere care-și caută adăpostul, lungul strigăt ascuțit pe care-l scot șlepurile contrariate [Cantuniari: 239].

Dans le cas suivant, nous constatons aussi des différences dans la traduction des deux auteurs, qui influencent au niveau de nuance, l'effet poétique désiré. Nous avons déjà discuté l'ambiguïté de la variante «pustiu», trouvée par I. Caraion pour le lexème «désert», tandis que I. Cantuniari traduit fidèlement avec «deșert». Cependant, on remarque dans la première traduction le changement du temps verbal, du passé composé dans l'original au plus-que-parfait; un changement qui ne dérange pas, quand-même, car il maintient l'harmonie rythmique de la phrase. La grande différence entre les deux traducteurs se détache pour le lexème «bien: «îndeajuns», «cu adevărat». Une autre observation s'appuie sur l'orientation vers la sur-traduction des deux traducteurs, qui introduisent un verbe afin d'intégrer le complément direct «le goût». Les différences apparaissent inévitablement: «să-i știu gustul», dans le cas de I. Caraion, et «să-i simt gustul», dans le cas de I. Cantuniari, tous les deux correctes du point de vue sémantique; la solution de I. Cantuniari est pourtant plus près de la sensorialité et donc, plus appropriée pour introduire le complément «goût». Mais, nous pensons également prendre en considération une traduction sans cet artifice; de cette manière, nous proposons la variante suivante: «Însă eu știu ce e singurătatea. Trei ani în deșert mă învățaseră suficient gustul».

Mais je connais la solitude. Trois années de désert m'en ont bien enseigné le goût [Exupéry, 1939: 84].

Dar eu cunosc singurătatea. Trei ani din viață trăită în pustiu mă învățaseră îndeajuns să-i știu gustul [Caraion: 118].

Numai că eu știu ce e singurătatea. Trei ani de deșert m-au învățat cu adevărat să îi simt gustul [Cantuniari: 255].

Le fragment ci-dessous, constitue l'un des plus profonds messages du roman, une image sensible et fatale, quintessence de la pensée exupérienne, heureuse et tragique à la fois, qui exprime la condition du poète, de l'intellectuel, de l'Homme plongé dans les abîmes de Soi-même, loin du monde, démasqué, écrasé par le silence universel, terrifié par l'infinitude:

Et je méditai sur ma condition, perdu dans le désert et menacé, nu entre le sable et les étoiles, éloigné des pôles de ma vie par trop de silence [Exupéry, 1939: 70].

Și meditam asupra stării mele, pierdut acolo în deșert și amenințat, singur între nisip și stele, îndepărtat de polii vieții mele printr-o prea multă tăcere [Caraion: 106].

Și am cugetat la condiția mea, pierdut în deșert și amenințat, gol între nisip și stele, îndepărtat de polii vieții mele de prea multă liniște [Cantuniari: 239].

Nous croyons que le choix pour l'imparfait dans la traduction de I. Caraion, de même que la fidélité pour la structure «je méditai»/«și meditam», est plus appropriée que le choix pour le passé composé, dans le cas de I. Cantuniari. En même temps, la traductrice traduit le mot «nu» par «gol», qui prend une sonorité assez forte; I. Caraion reste moins audacieux et insiste plutôt sur le sens métaphorique, croyons-nous. Nous opterions pour «descoperit», afin de voiler la peur que l'Être épreuve face à une existence limitée, «entre le sable et les étoiles», et de garder, en même temps, l'idée de nudité, liée toujours à l'éphémère humain, dévoilée par un *moi intime* qui essaye de comprendre les primordialités universelles.

IV. Conclusions

Dans notre démarche scientifique, nous nous sommes demandé si les deux versions existantes en roumain correspondent à cette introspection, à cette philosophie de vie et à la poétique de l'image développées par l'auteur. De cette manière, nous avons choisi la critique traductive proposée par H. Meschonnic et l'Analyse du Discours en tant que méthode de recherche, dont nous avons explicité quelques détails dans le deuxième chapitre. Nous avons envisagé une analyse ponctuelle, basée sur les principes traductives appropriés à la génération littéraire et au style de l'auteur.

L'analyse comparative sur corpus d'étude nous révèle le fait que la version très récente de I. Cantuniari échappe encore aux principes décrites dans le chapitre précédent. Nous constatons aussi que même si elle corrige le niveau morpho-lexicale de la première version, elle ne correspond pas aux demandes langagiers du public d'aujourd'hui. La perspective discursive nous indique ce phénomène, avec l'amendement que notre analyse ne soit pas toutefois exhaustive, vu l'espace limité de notre démarche.

Finalement, nos recommandations pour des futures recherches ou traductions visent le lexique du métier, dont nous avons discuté, et ses défis de traduction, afin de préserver le style et la sensibilité unique du roman présenté, de même que de rendre la syntaxe exupérienne en accord avec ses spécificités et à la fois, de l'adapter au public d'aujourd'hui.

Références bibliographiques:

1. ARDELEANU, S.M. et al. *Perspectives discursives: concepts et corpus*, Casa Editorială Demiurg, Iași, 2007.
2. BARTHES, R. *Le degré zero de l'écriture*, Seuil, Paris, 1953.

3. CHEVRIER, P. (1971) *Saint-Exupéry*, Gallimard, Paris.
4. DELISLE, J.; Hannelore, Lee-Jahnke. *Enseignement de la traduction et traduction dans l'enseignement*, Presses de l'Université d'Ottawa, 1998.
5. DELISLE, J. *Théorie de l'Analyse du Discours comme Méthode de Traduction*, Presses de l'Université d'Ottawa, 2009.
6. GENETTE, G. *Figures II*, Seuil, Paris, 1969.
7. ION, Angela. *Histoire de la Littérature Française*, vol. 2, Editura didactică, și pedagogică, București, 1981.
8. JACOB, J; Weiler, M. *Écrivains Français du Vingtième Siècle*, Librairie Eugène Belin, Paris, 1966.
9. LAGARDE, A.; MICHARD, L. *XX^e Siècle. Les Grands Auteurs Français. Anthologie et Histoire Littéraire*, Bordas, 1988.
10. MAINGUENEAU, D. *Analyser les textes de communication*, Armand Colin, Paris, 2005.
11. MECHONNIC, H. *Poétique du traduire*, Verdier, 1999.
12. PĂUȘEȘTI, Al. D. *Istoria literaturii franceze. Secolul XX*, Editura didactică și pedagogică, București, 1968.
13. POPA, D.R. *Antoine de Saint-Exupéry: aventura conștiinței*, Editura Albatros, București, 1980.
14. ROVENȚA-FRUMUȘANI, D. *Analiza discursului. Ipoteze și ipostaze*, Tritonic, București, 2004.

Corpus d'étude:

Exupéry, de S.-A., *Terre des Hommes*, Gallimard, 1939.

Exupéry, de S.-A., *Pământ al oamenilor*, Editura pentru Literatura Universală, Colecția Meridiane, București, 1967.

Exupéry, de S.-A., *Curierul de Sud. Zbor de noapte. Pământ al oamenilor. Pilot de război*, Rao, București, 2013.